

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN QAROR QABUL QILISHNING KICHIK BIZNES UCHUN AFZALLIKLARI

¹K.A. Mambetsapaev, ²SH. B. Qahramonova

¹"International school of finance, technology and science" instituti, O'qituvchi

²"International school of finance, technology and science" instituti, Student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221422>

Annotatsiya. Ushbu maqola kichik bizneslar uchun ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish (*Data-Driven Decision Making, DDDM*) yondashuvining afzalliklarini ko'rib chiqadi. Maqolada DDDM orqali kichik bizneslar qanday qilib mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq tushunishi, operatsion samaradorlikni oshirishi va moliyaviy natijalarni yaxshilashi mumkinligi ko'rsatilgan. Turli misollar orqali DDDM ning amaliy qo'llanilishi va biznes samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish, DDDM, mijoz tahlili, operatsion samaradorlik, raqobatbardoshlik, xavf boshqaruvi, marketing strategiyasi.

Аннотация. Статья рассматривает преимущества подхода принятия решений на основе данных (*Data-Driven Decision Making, DDDM*) для малого бизнеса. В статье показано, как DDDM позволяет малому бизнесу лучше понимать потребности клиентов, повышать операционную эффективность и улучшать финансовые результаты. С примерами использования DDDM в реальных кейсах подчеркивается его важность для повышения эффективности бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, принятие решений на основе данных, DDDM, анализ клиентов, операционная эффективность, конкурентоспособность, управление рисками, маркетинговая стратегия.

Abstracts. This article explores the advantages of the *Data-Driven Decision Making (DDDM)* approach for small businesses. It demonstrates how DDDM enables small businesses to gain deeper insights into customer needs, improve operational efficiency, and enhance financial outcomes. Through various examples, the article highlights the practical application of DDDM and its significance in increasing business effectiveness.

Keywords: small business, data-driven decision making, DDDM, customer analysis, operational efficiency, competitiveness, risk management, marketing strategy.

KIRISH

Hozirgi raqamli davrda ma'lumotlar har qanday biznes faoliyatining ajralmas qismiga aylandi. Kichik bizneslar uchun ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish ya'ni DDDM ((*Data-Driven Decision Making*)) usuli o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish va raqobatbardosh ustunlikni qo'lga kiritish imkonini beradi. DDDM intuitiv fikrlash o'rniga, aniq va ishonchli ma'lumotlarga tayangan holda qarorlar qabul qilishni nazarda tutadi. Bu jarayon orqali biznes mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq tushunishi, operatsion samaradorlikni oshirishi va moliyaviy natijalarni yaxshilashi mumkin. Ushbu maqolada ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilishning kichik bizneslar uchun afzalliklari va statistik tahlil usullarining boshqaruv samaradorligini qanday oshirishi ko'rib chiqiladi. Misollar orqali DDDM ning amaliy qo'llanilishi va uning biznes jarayonlariga ta'siri haqida batafsil ma'lumot beriladi. Bu yondashuv, kelajakdagi qarorlarni yanada ishonchli va samarali qabul qilish uchun zarur bo'lgan asosiy strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Ma'lumotlarga Asoslangan Qarorlar Qabul Qilish (DDDM) ning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. **Ma'lumotlar Asosida Qarorlar:** Bu yondashuv intuitiv qarorlar o'rniga aniq, ishonchli ma'lumotlarga tayanib qarorlar qabul qilishni nazarda tutadi. Bu esa qarorlar sifatini yaxshilab, tavakkallarni kamaytiradi.

2. **Tahlil Usullari:** DDDM jarayonida turli tahlil va bashorat qilish usullari qo'llaniladi, jumladan regressiya tahlili, A/B sinovlari va vaqt qatorlari tahlili. Bu usullar yordamida bizneslar mavjud va kelajakdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi.

3. **Mijozlarni Tushunish:** DDDM orqali bizneslar mijozlarning xulq-atvori, ehtiyojlari va afzalliklarini yanada chuqurroq tahlil qilish imkoniga ega bo'lib, o'z xizmat va mahsulotlarini ular ehtiyojiga moslashtirishga yordam beradi.

4. **Operatsion Samaradorlik:** Ma'lumotlar tahlili orqali bizneslar o'z operatsion jarayonlaridagi noaniqlik va kamchiliklarni aniqlab, samaradorlikni oshirishga erishadi.

5. **Raqobatbardoshlik:** DDDM yondashuvi bizneslarga bozor tendensiyalari va raqobatdagi faoliyatini yaxshiroq tahlil qilish imkonini beradi, bu esa raqobatdagi ustunlikka erishishda yordam beradi.

Ushbu jihatlar yordamida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish orqali bizneslar samaradorlik va rentabellikni oshirishi mumkin.

Kichik biznes ko'p mablag' talab etmaydigan xo'jalik faoliyati sifatida resurslar aylanmasin ta'minlaydi, iqtisodiyotni qayta qurish, iqtisodiy nobarqarorlik va resurslar cheklanganligi sharoitida iste'mol bozorini shakllantirish va uni to'ldirish muammosini tez hamda tejimli tarzda hal etadi. Kichik korxonalar iste'mol talabining o'zgarishiga darhol moslashadi va shu yo'l bilan iste'mol bozoridagi zaruriy muvozanatni ta'minlaydi. Hozirgi paytda ushbu soha nafaqat iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini jadallashtirishda, balki mamlakat uchun nihoyatda muhim bo'lgan bandlik va aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham yetakchi o'rin tutadi. Quyida kichik bizneslarda DDDMning asosiy afzalliklari tahlil qilinadi.[5;6]

Ma'lumotga Asoslangan Qaror Qabul Qilish

Kichik bizneslarda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, intuitiv yondashuvlardan farqli o'laroq, real vaqt ma'lumotlari yordamida asosli qarorlar qabul qilishni nazarda tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday yondashuv sotuvlarni oshirish va mahsulot isrofini kamaytirishda katta samaradorlik keltiradi. Misol tariqasida, Google kompaniyasining Project Oxygen loyihasidagi tajribasini keltirsak bo'ladi [7]. Ular yuqori samarali menejerlarning odatlarini tahlil qilish orqali boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish dasturini ishlab chiqdilar va o'rtacha reyting baholarini 83 foizdan 88 foizgacha oshirishga erishdilar. Bu kabi yondashuvlar kichik biznes uchun ham zaruriy qarorlar qabul qilishda samarali bo'lishi mumkin, masalan, xodimlarni rivojlantirish dasturlari yoki mijoz xizmatini yaxshilashda.

Mijozlarni Yaxshi Anglash

Mijoz ma'lumotlarini tahlil qilish kichik bizneslar uchun juda muhim, chunki ular mijoz ehtiyojlari va xatti-harakatlarini chuqurroq anglab, shaxsiylashtirilgan takliflar yaratishi mumkin. Bunday yondashuv mijozlar sodiqligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, Starbucks o'zining yangi do'kon joylarini tanlash uchun joylashuv-analitik kompaniyalari bilan hamkorlikda demografik va transport ma'lumotlarini tahlil qilib, qaror qabul qilish jarayonini mustahkamlagan [8]. Shu tarzda, ular har bir yangi joylashuv uchun muvaffaqiyat ehtimolini baholash imkoniga ega bo'lishdi. Bu kichik bizneslarda ham mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va ularning xatti-harakatlariga qarab aniq joylashuv va xizmat turlarini tanlashda foydali bo'lishi mumkin.

Moliyaviy Boshqaruvni Yaxshilash

DDDM orqali kichik bizneslar byudjetni aniq va samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Moliya bo'yicha ma'lumotlar tahlili xarajatlarni kamaytirish va foyda ko'rsatkichlarini yaxshilashda katta yordam beradi. Misol uchun, Fortune 1000 kompaniyalari o'z operatsion samaradorliklarini oshirish uchun ma'lumotga asoslangan dasturlarni joriy etib, 49 foiz holatda xarajatlarni kamaytirishga erishishgan. Kichik bizneslar ham moliyaviy ko'rsatkichlarini kuzatib, xarajatlarni optimallashtirish orqali daromadlarini ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin.

Raqobatbardoshlikni Kuchaytirish

Ma'lumotlardan foydalanish kichik bizneslarga bozorni chuqurroq tushunish va raqobatchilardan oldinda bo'lish imkonini beradi. Masalan, startaplar raqobatchilar narxlari va mijozlarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali bozor ichida o'z mahsulotlarini farqlash imkoniyatini aniqlashlari mumkin. Bu yangi mijozlarni jalb qilish va bozor segmentlarida mustahkam pozitsiyaga ega bo'lish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xavf Boshqaruvini Mustahkamlash

Ma'lumot tahlili yordamida kichik bizneslar xavflarni oldindan aniqlash va ularni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish imkoniga ega bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xavf darajasini oldindan bilish imkoniyati biznes jarayonlaridagi ko'ngilsiz holatlar sonini 30 foizga qisqartiradi. Misol tariqasida, sug'urta kompaniyasi tarixiy da'vo ma'lumotlarini tahlil qilish orqali yuqori xavfli hududlarda sug'urta shartlarini moslashtirishi mumkin.

Maqsadli Marketing Harakatlarini Kuchaytirish

Kichik bizneslar uchun maqsadli marketing harakatlarini kuchaytirish ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishning yana bir muhim jihati hisoblanadi. Mijoz demografiyasi va xatti-harakatlariga asoslangan reklama kampaniyalari xarajatlarni samarali taqsimlash imkonini beradi. Masalan, Amazon o'zining mahsulot tavsiya tizimi orqali mijozlar xaridlarini rag'batlantirishda katta muvaffaqiyatga erishdi [9]. Ular xaridorlarning xarid tarixi va qidiruv odatlarini tahlil qilib, mijozlarga qiziqishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni tavsiya qilish orqali umumiy sotuvlarning 35 foizini aynan ushbu tizim orqali amalga oshirdilar. Kichik bizneslar ham o'z mijozlari haqida mavjud ma'lumotlardan foydalanib, operatsion samaradorlikni oshirish va maxsus tavsiyalar bilan sotuvlarni ko'paytirish imkoniyatiga ega.

STATISTIK TAHLIL USULLARI BILAN BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH

1. Tavsiflovchi Statistika

Tavsiflovchi statistika yordamida keng ko'lamli ma'lumotlar yig'ma qiymatlarni hisoblash, markaziy tendentsiyalarni aniqlash, va diagrammalar shaklida ifodalanishi orqali soddalashtiriladi. Ushbu yondashuv ma'lumotlarning asosiy xususiyatlarini qisqacha bayon etadi va keng tahliliy operatsiyalar uchun ma'lumotni tartibga solishga yordam beradi. Misol tariqasida, fitnes klubi faoliyatini oladigan bo'lsak, klub darslarga o'rtacha qatnashuvchilar sonini hisoblab, eng ko'p qatnashilgan vaqtlarni aniqlash orqali taqvimni optimallashtirishi mumkin. Shu yo'l bilan ular talabning yuqori bo'lgan vaqtlarda qo'shimcha darslar rejalashtirib, daromadni maksimal darajada oshirish imkoniga ega bo'ladi.

2. Bashoratli Tahlil

Bashoratli tahlil metodlari yordamida kompaniyalar tarixiy ma'lumotlarga asoslanib, kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni prognoz qilish imkoniga ega bo'ladilar. Ushbu yondashuv kompaniyalarga resurslarni oldindan optimallashtirish, kutilayotgan

muammolarni erta aniqlash va vaqt o'tishi bilan takrorlanadigan tendensiyalarni kuzatish imkonini beradi. Masalan, onlayn savdo kompaniyalari kelajakdagi sotuv hajmini oldindan taxminlash uchun bayram mavsumlarida sotuvlarning ko'payishini prognoz qilishdan foydalanadi. Bu ularga talabni qondirish uchun inventar darajasini to'g'ri miqdorda zaxiralash imkonini beradi.

3. Regressiya Tahlili

Regressiya tahlili bir yoki bir nechta mustaqil o'zgaruvchilar bilan bog'liq ravishda asosiy o'zgaruvchining harakatini tahlil qilish uchun keng qo'llaniladi. Ushbu metod yordamida iqtisodiyot va boshqa sohalarida statistik bog'liqlikni aniqlash, o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatni tushunish va ta'sirchanlik darajasini baholash mumkin. Masalan, kichik ko'chmas mulk agentligi joylashuv va uy maydoni kabi parametrlarning uy narxlariga ta'sirini o'rganish uchun regressiya tahlilidan foydalanishlari mumkin. Ushbu tahlil natijalari mijozlarga narx haqida yaxshiroq maslahat berish imkonini yaratadi.

4. Mijozlarni Segmentlash

Mijozlarni segmentlash orqali kompaniyalar maqsadli marketing strategiyalarini ishlab chiqishlari va ularni amalga oshirishlari mumkin. Mijozlar segmenti nafaqat ularning ehtiyojlari va xarid qilish xatti-harakatlarini tahlil qilishga, balki marketing faoliyatini moslashtirishga imkon beradi. Bu kompaniyalarga sotuv hajmini oshirish va mijozlar sodiqligini saqlab qolish imkonini beradi. Misol uchun qandayda bir do'konni oladigan bo'lsak, ular sodiqlik dasturi doirasida mijozlarni xarid qilish chastotasiga qarab segmentlashi mumkin. Ushbu segmentatsiya orqali yuqori sodiqlikka ega mijozlarga shaxsiylashtirilgan takliflar taqdim etish orqali sodiqlik va sotuvlarni oshiradi.

5. A/B Sinovlari

A/B sinovlari marketing strategiyalarini optimallashtirish uchun qo'llaniladigan empirik metodlardan biridir. Bu usulning maqsadi turli variantlarni taqqoslash orqali ularning samaradorligini aniqlashdir. Shu yo'l bilan, kompaniya qaysi variant yaxshiroq ishlashini va marketing kampaniyalarini qaysi yo'nalishda rivojlantirish kerakligini aniqlaydi. Misol uchun, marketing jamoasi ikki xil elektron pochta xabarlarini sinab ko'rish natijasida qaysi xabar turi eng yuqori ochilish yoki sifat darajasini berishini aniqlab, kelajakdagi marketing strategiyalarini moslashtirishlari mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish kichik bizneslarni boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Statistik tahlil usullaridan foydalanib, bizneslar mijozlar qoniqishini yaxshilaydigan, operatsion samaradorlikni oshiradigan va moliyaviy natijalarni yaxshilaydigan ma'lumotli qarorlar qabul qila oladilar. Ushbu sifati ma'lumotlar va misollar ma'lumotga asoslangan yondashuvning amaliy afzalliklarini ko'rsatadi. Shuning uchun hozirgi yangi bozorni, turli xil innovatsiyalar bilan to'ldirish muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси//Т: «Ўқитувчи», –2021, –657 с.
2. Marketing asoslari. Ergashodjaeva Sh.Dj., Yusupov M.A. G'oyipnazarov S.B., Sharipov I.B. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Toshkent, «IQTISODIYOT», 2021
3. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti elektron lug'ati

4. Boburmirzo Xursanaliyev. (2023). Kichik va yirik biznesni boshqarishning ilg‘or xorijiy tajribalari. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 7(7), 28–30.
5. <https://blog.hubspot.com/marketing/data-driven-decision-making>
1. Olivia Deng, HubSpot, 2024
6. <https://online.hbs.edu/blog/post/data-driven-decision-making>.
2. Tim Stobierski, Harvard Business School, HBS Online, Business Insights, 2019.
7. <https://hbr.org/2013/12/how-google-sold-its-engineers-on-management> .
3. David A. Garvin, Harvard Business School, 2013.
8. https://d3.harvard.edu/platform-digit/submission/starbucks-secret-ingredient-data-analytics/?_gl=1*1oiztee*_gcl_au*MjAyNzE5MDUyMy4xNzMzMzE2MTg5 .
4. Rachel, Digital innovation and transformation, 2018.
9. <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers#/> Ian MacKenzie, Chris Meyer, Steve Noble, McKinsey. 2013